

**O EMBALO DA MÚSICA PARAENSE EM LIBRAS: CONTRIBUIÇÕES
METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE LIBRAS À ALUNOS OUVINTES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392967

Weslei Farias dos Santos¹
Josene Emanuele Trindade Oliveira²

RESUMO: A música tem um papel fundamental na vida do ser humano, pois satisfaz o sentimento de bem-estar ao manter contato com a melodia musical, causando-lhe relaxamento físico e mental. As melodias musicais não estão presentes na audição de muitos surdos, pois limitam-se pela surdez congênita ou adquirida causada por alguma doença na infância, na adolescência ou na fase adulta. Convém destacar que outra parcela de surdos que apreciam as melodias musicais por meio da Libras e do impacto sonoro sobre seu corpo, recebem os sentimentos presentes na canção, por meio de expressões corporais e expressões faciais, abordando características gramaticais, quirológicas próprias da Libras que contribuem para a compreensão do sentido musical pelo surdo. Por outro lado, a música como um instrumento metodológico de aquisição da Libras para o ouvinte tem contribuído para ser desenvolvida a articulação da sua sinalização, além de estimular o movimento corporal, auxiliando-o na construção do texto sinalizado e coeso. A presente pesquisa tem como objetivo compreender como ocorre o processo de aprendizagem de um aluno ouvinte no curso livre de Libras por meio da música. O presente estudo é de cunho bibliográfico, baseado em estudos de autores que compõem o campo do ensino de Libras como segunda língua para ouvintes (L2) abordando as teorias de Gesser (2009-2012); Paiva (2014); Neves (2017); Bortoni-Ricardo (2004). Como resultado deste estudo, percebemos que a música caracteriza-se como um instrumento fundamental no processo de aquisição da Libras como segunda língua para o ouvinte, pois o ouvinte ao ter contato com a melodia musical sente-se embalado pelo som, dessa forma consegue transmitir por meio da expressão corporal a intensidade da sinalização, bem como a ampliação do seu repertório sociolinguístico em Libras.

Palavras-chave: Música, Metodologia, Ensino, Libras, Ouvinte.

¹ Mestrando em Educação pela Universidade do Estado do Pará – PA, wesleifarias20@gmail.com;

² Graduanda no Curso de Letras Libras pela Universidade Federal Rural da Amazônia - PA, joseanetrindade20@gmail.com